

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati 188 Karimova Feruzaxon Zakirovna
	Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method 191 Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish .. 193 Maxmudova Durdona Mirkarimovna
	O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari 196 Mutallibjonov Ma'rufjon
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish 200 Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi
	Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish 204 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari 207 Norqulova Dildora Shavkat qizi
	Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti 211 Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish 214 O'roqova Zilola Salomovna
	Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati 217 Qaramanov Obid Xudayberdiyevich
	Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari 221 Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich
	Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi 226 Ravshanova Nargiza Norboyevna
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish 230 S. Irisova
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari 233 Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish 237 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi
	Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv 241 Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi
	Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar 246 Toxirova Farida Olimjonovna
	Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli 251 Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li
	Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi 254 Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich
	Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati 258 Valijonova Mahzunabonu
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari 261 Xakimova Sevara Shavkat qizi
	STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari 264 Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura
	Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi 267 Moxira Niyozqulova Nuraliyevna

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibodot Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraxon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании.....	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnни o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA PERIMETR, YUZA VA HAJMNI O'RGANISH METODIKASI SAMARADORLIGINI SHAKLLANTIRISH

Shodmonova Madina Otabek qizi

Xalqaro innovatsion universitet

Pedagogika mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Berdiyev Bahodir Ravshanovich

Qarshi davlat universiteti "Boshlang'ich ta'lim" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarni o'qitishning barcha bosqichlarida ularning fikrlash faoliyatini faollashtirish, tayanch faktlar va kuzatishlarni o'z vaqtida umumlashtirish, ayrim masalalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda bolalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tayanch faktlar, uzunlik, massa, hajm, vaqt, mustaqil ishlash, predmet, modellar.

Abstract: The article discusses the need to activate students' cognitive activity at all stages of education, ensure timely generalization of key facts and observations, identify interconnections between individual topics, and develop independent work skills in children.

Key words: basic facts, length, mass, volume, time, independent work, subject, models.

Аннотация: В статье рассматривается необходимость активизации мыслительной деятельности учащихся на всех этапах обучения, своевременного обобщения основных фактов и наблюдений, выявления взаимосвязей между отдельными вопросами и развития у детей навыков самостоятельной работы.

Ключевые слова: основные факты, длина, масса, объём, время, самостоятельная работа, предмет, модели.

KIRISH

Kichik yoshdagi o'quvchilarni o'qitishning barcha bosqichlarida ularning fikrlash faoliyatini faollashtirish, tayanch faktlar va kuzatishlarni o'z vaqtida umumlashtirish, ayrim masalalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda bolalarda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan yangi, ilmiy asoslangan usul va uslublar maktab dasturiga kiritilgan. Mashg'ulotlar jarayonida o'quvchilar uzunlik, massa, hajm va vaqt tushunchalari hamda ularning o'lchov birliklari haqida dastlabki tasavvurlarga ega bo'ladilar. Dastlabki bosqichlarda o'qituvchi o'quvchilarning mazkur miqdorlar haqidagi tasavvurlarini aniqlashga e'tibor qaratadi. Shu maqsadda bir xil rangli, ammo uzunligi turlicha bo'lgan ikki dona qalam olinib, o'quvchilarga ularni ta'riflab berish taklif etiladi. O'qituvchi yo'naltiruvchi savollar orqali o'quvchilarning diqqatini aynan qalamlarning uzunligiga qaratadi, ya'ni ularning biri uzunroq, ikkinchisi esa qisqaroq ekanligini ta'kidlaydi va qalamlarni bir-biri bilan taqqoslash yo'li orqali buni asoslab berish zarurligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajm tushunchalarini o'rganish metodikasi masalasi matematika o'qitish metodikasiga oid ilmiy adabiyotlarda muhim yo'nalish sifatida yoritilgan. Tadqiqotlarda mazkur tushunchalarni shakllantirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish, abstrakt bilimlarni amaliy faoliyat bilan bog'lash zarurligi ta'kidlanadi. Perimetr, yuza va hajmni o'rganish jarayonida ko'rgazmali vositalar, model-lashtirish, o'lchashga asoslangan mashqlar va real hayotiy misollardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishi qayd etiladi. Shuningdek, adabiyotlarda o'qituvchining metodik mahorati va tanlangan usullarning maqsadga muvofiqligi mazkur mavzuni samarali o'zlashtirishning asosiy omillari ekanligi ko'rsatiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning maqsadi boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajm mavzularini o'qitish metodikasi samaradorligini aniqlash va uni oshirish omillarini belgilashdan iborat. Tadqiqot metodologik asosi sifatida kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, ko'rgazmalilik va amaliyotga tayangan konstruktiv yondashuv qabul qilindi.

Tadqiqot dizayni tajriba-sinov shaklida tashkil etilib, o'quvchilar tajriba va nazorat guruhlariga ajratildi: tajriba guruhida perimetr, yuza va hajmni o'rgatishda modellash, o'lchashga asoslangan amaliy topshiriqlar, geometrik figuralar bilan manipulyativ ishlar, real hayotiy vaziyatlarga yo'naltirilgan masalalar hamda differensial yondashuv qo'llandi; nazorat guruhida esa an'anaviy tushuntirish va mashq usullari davom ettirildi.

Ma'lumotlarni yig'ish uchun pedagogik kuzatish, diagnostik testlar, nazorat ishlari, o'quvchilar ishlarini tahlil qilish hamda o'qituvchi va o'quvchilar bilan qisqa so'rov/intervyu usullaridan foydalanildi.

Natijalarni baholash mezonlari sifatida formulalarni qo'llash aniqligi, o'lchash malakasi, masalani yechish strategiyasi, xatolar tahlili va tushunchani real vaziyatga transfer qilish darajasi olindi; tajriba yakunida pre-test va post-test natijalari taqqoslanib, metodika samaradorligi dinamikasi aniqlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tekis figuralarning boshqa xossalari qatorida yuzalarni o'lchash tushunchasini kiritish amaliy usulga asoslanadi. Yuza haqidagi boshlang'ich tushunchalarni shakllantirishga tayyorgarlik ishlari 1–2-sinflardayoq boshlanadi. Bosma asosdagi daftarlar bilan ishlash jarayonida figuralarni bo'yash, mehnat darslarida qog'ozdan figuralar qirqib olish, tasviriy san'at darslarida rasm chizish figuralarni tekislikning yopiq siniq chiziq bilan chegaralangan bo'lagi sifatida qabul qilishga imkon beradi. Bolalar ko'pincha yuzani o'lchash tushunchasini uni ratsional hisoblash bilan aralastirib yuboradilar. "To'g'ri to'rtburchakning yuzini o'lchash nima?" degan savolga ko'pincha bolalar "Bu uning bo'yini va enini o'lchab, ularni ko'paytirish" deb javob beradilar. Biroq to'g'ri to'rtburchakning yuzini topish deganda, unda yuza birligi necha marta joylashganini aniqlash tushuniladi. Demak, biz figuralar va narsalarning yangi xossasi – yuza bilan tanishamiz.

1-rasm: Yuza figura qanday joy egallaganini ko'rsatadi.

Yuza – bu miqdor, chunki u orqali figuralarni taqqoslash mumkin. Yuza o'lchov birligi bo'lgan kvadrat santimetr bilan tanishtirish uchun dars fragmentini ko'rib chiqamiz. O'qituvchi: Biz narsalarning bir necha xossalarni va ularni ifodalovchi miqdorlarni bilamiz (uzunlik, massa, sig'im). To'g'ri chiziq kesmasi uzunlikka ega, to'g'ri to'rtburchak, uchburchak, doira va bayroqcha esa yuzaga ega. Yuzalarni o'lchash uchun katakchalarga bo'lingan paletkadan foydalanamiz. Ustma-ust tushadigan figuralar teng figuralar, ustma-ust tushmaydigan, ammo yuzalari teng bo'lgan figuralar esa tengdosh figuralar deyiladi.

2-rasm

So'ngra kvadrat detsimetr tushunchasi bilan tanishtiriladi. Buning uchun 10×10 (kvadrat santimetr) o'lchamdagi taxtachadan foydalaniladi, u 1 kv. sm li 100 ta katakdan iborat. Taxtachaning har bir tomoni $10 \text{ sm} = 1 \text{ dm}$ ga teng bo'lgani uchun uning yuzi 1 kvadrat detsimetr deb ataladi. $1 \text{ dm}^2 = 10 \cdot 10 = 100 \text{ sm}^2$.

3-rasm

Kvadrat metr va kvadrat detsimetr o'rtasidagi munosabat ham shu tariqa o'rnatiladi:

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2.$$

Shuningdek, kvadrat metr va kvadrat santimetr orasidagi bog'lanish quyidagicha ifodalanadi:

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 \cdot 100 = 10\,000 \text{ sm}^2.$$

Eng so'nggi bosqichda to'g'ri to'rtburchak yuzasini topish o'rganiladi. To'g'ri to'rtburchakning yuzini topish uchun uning tomonlari, ya'ni bo'yi va eni o'lchanadi hamda ularning ko'paytmasi hisoblanadi.

Yuza birligini kiritishga tayyorgarlik davrida beriladigan topshiriqlar quyidagicha bo'lishi mumkin: uzunligi 5 sm va eni 1 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak kvadrat santimetrlarga quyidagi rasmda ko'rsatilgandek bo'lingan. Nechta kvadrat santimetr hosil bo'ldi? Ushbu to'g'ri to'rtburchakning yuzi 5 sm^2 ga teng.

4-rasm

Yuza birliklari orasidagi munosabatlarni o'rganish hamda bu boradagi bilimlarni mustahkamlash uchun quyidagi mashqlarni kiritish foydalidir.

1-misol: **Kvadrat detsimetrlarda ifoda qiling:**

$$8 \text{ m}^2; 14 \text{ m}^2; 40 \text{ m}^2.$$

Ko'pgina amaliy masalalarda biror yer maydoni, devor yoki pol yuzini o'lchashga to'g'ri keladi. Bunday hollarda avvalo yuzani o'lchash uchun mos o'lchov birligini tanlash lozim bo'ladi. Perimetr deb ikki o'lchamli shaklning barcha tomonlari uzunliklari yig'indisiga aytiladi. Quyida shakllarning perimetrini topish usullarini ko'rib chiqamiz.

5-rasm: **Shaklning perimetrini topish uchun tomonlari uzunliklarini qo'shamiz:**

$$P=(8+10+10+18)=46.$$

2-misol. Tomoni 9 cm ga teng bo'lgan muntazam beshburchakning perimetri nechaga teng?

6-rasm

Muntazam beshburchakning perimetrini topish uchun uning barcha tomonlarining uzunliklarini qo'shamiz. Uning barcha tomonlarining uzunliklari o'zaro teng bo'ladi: $P=9+9+9+9+9=45$

3-misol. Uchburchakning perimetri nechaga teng?

$$P = 8 + 6 + 10 = 24 \text{ cm.}$$

7-rasm

Ma'lum bir ko'pburchak, jumladan muntazam uchburchak va boshqa muntazam ko'pburchaklarning barcha tomonlari uzunliklari yig'indisiga perimetr deyiladi. Ushbu kattalik lotin alifbosidagi P harfi bilan belgilanadi. Maktab matematika kursida o'rganiladigan ko'plab formulalar kundalik hayotda doimiy qo'llanilavermaydi, biroq ayrim formulalardan vaqti-vaqti bilan foydalanishga to'g'ri keladi. Shunday formulalardan biri geometrik shaklning perimetrini hisoblash formulasidir. Perimetr geometrik shaklning barcha tomonlari uzunliklarining umumiy yig'indisini ifodalaydi. Oddiy qilib aytganda, perimetrni topish uchun geometrik shaklning barcha tomonlari uzunliklari o'lchanadi va olingan qiymatlar qo'shiladi. Bunda chizg'ich, o'lchov lentasi, o'lchash tasmasi kabi uzunlikni o'lchash asboblaridan foydalaniladi.

Perimetrni ifodalashda uzunlik o'lchov birliklari, ya'ni santimetr, millimetr, metr va boshqa birliklardan foydalaniladi. Ko'pburchakning har bir yon tomoni uzunligini aniqlash uchun o'lchash moslamasi tomonning bir uchidan ikkinchi uchigacha qo'yiladi, bunda o'lchov shkalasining boshlanish nuqtasi tomonning bir uchiga to'g'ri kelishi lozim. Shkaladagi ikkinchi ko'rsatkich tomonning uzunligini bildiradi. Xuddi shu tartibda shaklning barcha tomonlari o'lchanadi va olingan natijalar yig'indisi perimetrni tashkil etadi. Perimetrning o'lchov birligi shakl tomonlarini o'lchashda ishlatilgan birlik bilan bir xil bo'ladi.

To'rtburchakning perimetri ham uning barcha tomonlari uzunliklari yig'indisidan iborat. Biroq to'rtburchakda qarama-qarshi tomonlar o'zaro teng bo'lgani sababli, perimetrni hisoblashda faqat ikkita qo'shni tomon uzunligini yig'indisini ikki marta olish kifoya qiladi.

Kundalik hayotda perimetrni hisoblash turli sohalarda qo'llaniladi, ayniqsa qurilish, geodeziya, topografiya, arxitektura va rejalashtirish ishlarida muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, perimetrni hisoblash zarurati ko'pincha to'siqlarni o'rnatish, hududni o'rash yoki ma'lum bir chegarani belgilash uchun qancha material talab etilishini aniqlash bilan bog'liq bo'ladi.

8-rasm: Har qanday yopiq geometrik shakl perimetrga ega.

9-rasm

Rasmda perimetr sariq rangda ko'rsatilgan. Aylananing perimetri ko'pincha uning uzunligi deb ataladi. Perimetr uzunlik birliklarida ifodalanadi va unga mm, sm, dm, m, km kabi birliklar kiradi. Barcha ko'pburchaklar uchun perimetrni topish har bir tomon uzunligini qo'shish orqali amalga oshiriladi, ya'ni ko'pburchakning perimetri har doim uning tomonlari uzunliklari yig'indisiga teng bo'ladi. Masalan,

10-rasm

$P = (2 \text{ sm} + 5 \text{ sm}) \cdot 2 = 7 \text{ sm} \cdot 2 = 14 \text{ sm}$. To'g'ri burchak – bir nuqtadan chiqib, o'zaro perpendikulyar joylashgan ikki nurdan hosil bo'lgan shakldir. To'rtburchak – barcha burchaklari to'g'ri burchakdan iborat bo'lgan ko'pburchakdir; uning yon tomonlari uzunlik va kenglik deb ataladi. Maydon (kvadrat) – tomonlari o'zaro teng bo'lgan to'rtburchakdir. Ko'pburchaklar bilan tanishishda ularning uchlarini A, B, C, D harflari bilan belgilash mumkin. Matematikada chizmalarda nuqtalar nomlarini lotin alifbosidagi harflar bilan belgilash odatiy hisoblanadi.

1-masala: Uchlari A, B, C, D bo'lgan, tomonlari 3 sm va 4 sm ga teng to'rtburchak chizing. ABCD to'rtburchakning perimetrini toping.

11-rasm

$$P=(3+4)*2=7*2=14$$

Javob: To'g'ri to'rtburchakning perimetri 14 cm ga teng.

2-masala. Tomonlari 5 cm, 4 cm, 3 cm bo'lgan uchburchakning perimetri qanday topiladi?

Yechish: Oldin tasavvur hosil bo'lishi uchun uchburchakni chizib uning tomonlarini belgilab chiqamiz:

$$P=3\text{ cm}+4\text{ cm}+5\text{ cm}=12\text{ cm}.$$

Javob: Perimetr 12 cm.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida dastlabki bosqichlarda o'qituvchining o'quvchilarda mazkur miqdorlar haqidagi mavjud tasavvurlarni aniqlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajm tushunchalarini o'rganish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumayev M. E. Matematika o'qitish metodikasi (OO'Y uchun darslik). – Toshkent: Turon-Iqbol, 2016-y. – 426 b.
2. Berdiyev B. R. Matematika o'qitish metodikasi. I kitob (OO'Y uchun darslik). – Qarshi: Fan va ta'lim, 2021-y. – 260 b.
3. Berdiyev B. R. Matematika o'qitish metodikasi. II kitob (OO'Y uchun darslik). – Qarshi: Fan va ta'lim, 2021-y. – 250 b.
4. Jumayev M. E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum (OO'Y uchun o'quv qo'llanma). – Toshkent: O'qituvchi, 2004-y.
5. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017-y. – 488 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.